

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

dec. 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. DR. P. P. VAN BERKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— Drs J. MODDERAAR — A. NIER-
HOFF — M. PIMENTEL — H. R.
REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ECLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIITEMA, PROF. M. STRADLING, DR J. G. STRIDIRON,
E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Versijnt maandelijks behalve in de maand augustus

Men abonneert zich voor den geheelen jaargang

Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 11

Inhoud:

Van de Redactie blz. 202
Vernieuwing — M. Pimentel

De samenwerking tusschen wiskundig adviseur en
accountant in het levensverzekeringsbedrijf blz. 203
door JAMES POLAK

De Bankwet en de benoeming van bankreviseurs in
België blz. 205
door E. GOUDSMIT

Beslechte geschillen blz. 207

Uitgifte van niet-volgestorte aandelen aan toonder
door Prof. Mr. Chr. ZEVEN-
BERGEN

De rentekosten in het kader der theorie van de ver-
vangingswaarde blz. 208

door Dr. A. SMEENK; met naschrift
van Dr. H. J. VAN DER
SCHROEFF

Bedrijfseconomische Opstellen, aangeboden aan Prof.
Limperg blz. 210

door Prof. Dr. P. P. VAN BERKUM

Toe- en afnemende meeropbrengsten blz. 210

door Dr. S. KLEEREKOPER; met
slotwoord van J. H. ROETINK
J.Hzn.

Boekbesprekingen blz. 217

Prof. Dr. P. J. A. Adriani, „De Winstbelasting”

besproken door A. NIERHOFF

Examen-opgaven blz. 218

Universiteit van Amsterdam; examen inrichtingsleer
April 1940

Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshuishoudkunde blz. 219

Boekenrepertorium blz. 221

Inhoud van de zeventiende jaargang (1940) blz. 222